

Pemerintah Indonesia menerbitkan uang

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

28 Mei 2026

Abstrak

Uang adalah utang bagi penerbitnya. Dan uang adalah piutang bagi pemegangnya. Pemerintah Indonesia pada tahun 2026 ini menerbitkan uang Rupiah. Uang Rupiah ini merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Belanja negara merupakan kegiatan penerbitan uang Rupiah melalui pengakuan utang. Dan penerimaan pajak merupakan kegiatan pemusnahan uang Rupiah melalui perjumpaan utang. Negara tidak perlu mendapat penerimaan pajak sebelum bisa berbelanja. Pandangan negara perlu mendapat penerimaan sebelum bisa berbelanja merupakan penerjemahan dari hubungan peningkatan belanja negara dengan peningkatan pajak. Tetapi, hubungan ini baru tampak saat negara menutup pembukuan di akhir tahun anggaran setelah menjalankan kegiatan negara berdasarkan APBN.

Kata kunci: Indonesia, pemerintah, uang, utang

Klasifikasi JEL: N15; N25; N45

1 Pendahuluan

Catatan sejarah menunjukkan tahap sebelum uang adalah utang (Hudson, 2004, p. 99). Dengan menelusuri sejarah uang dengan bermula dari utang, semua uang sebenarnya adalah piutang (Mitchell-Innes, 2004, p. 42).

Berarti uang adalah utang bagi penerbit uang tersebut. Dan uang adalah piutang bagi pemegang uang tersebut. Setiap orang bisa menerbitkan uang. Tetapi, tidak semua orang bisa mengedarkan uang.

Dasar pembentukan hubungan kreditur-debitur dalam penerbitan uang adalah kegiatan jual-beli (Mitchell-Innes, 2004, p. 31). Seseorang menjadi debitur dengan membeli. Dan seseorang menjadi kreditur dengan menjual.

Catatan sejarah juga menunjukkan kedudukan pemerintah pada masa lalu adalah kreditur (Hudson, 2004, p. 107). Pemerintah memiliki piutang ke masyarakat dari penyewaan tanah, hewan, atau bengkel. Pemerintah juga memiliki piutang dari biaya-biaya penggunaan sarana umum yang dikenakan ke masyarakat.

Sedangkan, kedudukan pemerintah pada saat ini adalah debitur. Hal ini mudah dilihat dari penerbitan surat utang negara oleh pemerintah. Pemerintah menerbitkan surat utang dengan alasan untuk mendapat dana belanja negara. Bila penerbitan surat utang ini dalam mata uang negara lain, berutang tidak ada masalah karena pemerintah tidak punya kendali atas mata uang asing tersebut.

Namun, bila penerbitan surat utang ini dalam mata uang terbitan negara itu sendiri, berutang jadi bermasalah karena ada kekeliruan berpikir. Kekeliruan ini adalah negara yang menerbitkan mata uang sendiri memiliki kendali penuh di dalam negeri atas mata uangnya tersebut. Hanya ada satu keadaan yang mengharuskan negara penerbit mata uang berutang dalam mata uangnya sendiri. Keadaan tersebut adalah negara mengaitkan jumlah penerbitan uangnya dengan jumlah suatu barang yang jumlahnya terbatas. Keadaan ini termasuk negara yang mengaitkan jumlah penerbitan uangnya dengan jumlah mata uang asing.

Saya akan membuat satu cerita tentang perubahan kedudukan negara dari kreditur menjadi debitur. Cerita ini hanya menghubungkan dua titik. Perubahan dari negara sebagai kreditur menjadi negara sebagai debitur. Cerita ini juga tidak mencakup cerita semua uang di semua tempat di semua waktu. Saya hanya bercerita tentang salah satu penjelasan perubahan kedudukan negara dari kreditur ke debitur bisa terjadi.

Dalam tulisan ini saya hanya bercerita tentang kedudukan pemerintah Indonesia sebagai debitur pada saat ini, sekitar tahun 2026. Kedudukan sebagai debitur ini mengharuskan pemerintah menerbitkan uang. Saya juga hanya menulis dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat untuk menambah pengetahuan siswa di Indonesia.

2 Pemerintah Indonesia mengeluarkan uang Rupiah

Uang adalah utang bagi penerbitnya. Dan uang adalah piutang bagi pemegangnya. Negara Republik Indonesia menerbitkan uang menggunakan satuan uang sendiri. Satuan uang itu bernama Rupiah (UU 7/2011, pasal 2, ayat 1). Satu Rupiah terdiri dari seratus sen (UU 7/2011, pasal 3, ayat 2). Berarti kedudukan negara Republik Indonesia adalah sebagai debitur. Selesai.

Nanti dulu! Pertanyaan selanjutnya, kenapa negara berutang dengan menerbitkan uang menggunakan satuan Rupiah?

Negara Republik Indonesia tidak harus menjadi debitur. Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara mengatur uang. Aturan ini tentang harga dan macam mata uang (UUD 1945, pasal 23B).

Tetapi, negara tidak harus menjadi debitur untuk mengatur harga dan macam mata uang.

Negara bisa menjadi kreditur. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air (UUD 1945, pasal 33, ayat 3). Negara juga menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak (UUD 1945, pasal 33, ayat 2). Hasil penguasaan oleh negara ini seharusnya cukup untuk membuat negara menjadi kreditur. Lalu, kenapa negara bisa menjadi debitur?

UUD 1945 mengharuskan ada undang-undang tentang harga dan macam mata uang. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang ini mengharuskan negara mengeluarkan mata uang bernama Rupiah (UU 7/2011, pasal 1, angka 1).

Tindakan pengeluaran adalah bagian dari tindakan pengelolaan Rupiah (UU 7/2011, pasal 1, angka 10). Pengeluaran ini adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 7/2011, pasal 1, angka 13). Berarti, tindakan pengeluaran bukan tindakan penerbitan.

Namun, penerbitan bukan pengedaran. Pengedaran itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 7/2011, pasal 1, angka 14). Berarti pengedaran hanya menyebarkan Rupiah ke tangan masyarakat. Rupiah sudah diedarkan kalau masyarakat sudah mendapat Rupiah.

Penerbitan juga bukan pencetakan. Pencetakan itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah (UU 7/2011, pasal 1, angka 12). Berarti pencetakan hanya berkaitan dengan wujud Rupiah. Tidak ada kaitannya dengan keberadaan Rupiah tersebut di masyarakat,

Untuk tahu lebih lanjut tentang pengeluaran, kita perlu lihat lembaga yang berwenang mengeluarkan Rupiah. Lembaga negara yang bertugas mengeluarkan Rupiah adalah Bank Indonesia (BI) (UU 7/2011, pasal 11, ayat 3). BI mengeluarkan Rupiah dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI 3/2026, pasal 88, ayat 1). Berarti pengeluaran adalah tindakan hukum.

Pengeluaran bergantung wujud uang Rupiah tertentu. Setiap pecahan uang Rupiah memerlukan pengeluaran tersendiri. Misal, pengeluaran uang Rupiah kertas pecahan dua ribu rupiah tahun emisi 2022 tercantum dalam PBI 24/13/2022. PBI ini ditempatkan pada Lembaran Negara tahun 2022 nomor 14/B.

Pengeluaran juga tidak ada kaitannya dengan jumlah uang. Pengeluaran berkaitan dengan pecahan uang dan kapan wujud pecahan tersebut dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Berapa banyak negara menggunakan uang tersebut bukan bagian dari tindakan pengeluaran.

Selain itu, jumlah uang Rupiah yang diedarkan juga tidak jelas. Tidak ada aturan jelas tentang itu. Satu-satunya petunjuk, BI mengedarkan uang Rupiah dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar (UU 7/2011, pasal 16, ayat 2). Benar-benar penjelasan yang mbulet.

Berarti pengeluaran Rupiah tidak ada kaitannya dengan negara menjadi debitur atau kreditur. Rupiah dalam wujud tertentu sudah dikeluarkan kalau peraturan pengesahannya sudah diterbitkan. Untuk tahu lebih lanjut tentang kedudukan negara ini, kita perlu lihat penggunaan Rupiah dalam keuangan negara.

3 Pemerintah Indonesia menggunakan uang Rupiah

Negara mengeluarkan uang Rupiah melalui lembaga negara bernama Bank Indonesia. Lalu, bagaimana negara menggunakan uang Rupiah tersebut?

Negara menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah (UU 7/2011, pasal 1, ayat 2). Rupiah wajib digunakan dalam kegiatan pembayaran dan kegiatan penyelesaian kewajiban dengan uang. Kewajiban itu berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia (UU 7/2011, pasal 21, ayat 1). Ada sejumlah pengecualian, tetapi semua pengecualian itu berhubungan dengan luar negeri (UU 7/2011, pasal 21, ayat 2).

Berarti setiap orang, termasuk kelompok orang, harus menggunakan Rupiah. Setiap pembayaran yang mereka gunakan harus menggunakan Rupiah. Setiap orang harus menerima pembayaran dari orang lain dalam bentuk Rupiah. Tidak boleh ada orang atau lembaga yang menolak pembayaran menggunakan Rupiah dari orang lain.

Lembaga ini termasuk lembaga negara, baik lembaga tinggi negara atau lembaga negara biasa. Berarti, negara membayar belanja negara menggunakan Rupiah. Negara membayar gaji pegawai

negara menggunakan rupiah. Dan negara membayar belanja barang dan jasa menggunakan Rupiah.

Kewajiban pembayaran menggunakan Rupiah juga berlaku untuk lembaga negara yang mengeluarkan Rupiah. BI juga membayar gaji pegawai BI menggunakan Rupiah. Dan BI membayar belanja BI menggunakan Rupiah.

Berarti, negara mengeluarkan Rupiah terlebih dahulu. Negara kemudian menggunakan Rupiah ini untuk membayar gaji pegawai. Negara juga menggunakan Rupiah ini untuk membayar belanja negara lainnya.

Saat negara membayar gaji pegawai negara menggunakan Rupiah, negara memberi Rupiah kepada pegawai negara. Dan saat negara membayar belanja menggunakan Rupiah, negara memberi Rupiah kepada penjual. Pegawai negara dan penjual tersebut kemudian menggunakan Rupiah yang mereka peroleh dari negara untuk membayar belanja mereka. Mereka menggunakan Rupiah tersebut untuk belanja makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lainnya. Para penjual yang menerima Rupiah ini kemudian membayar belanjaan mereka menggunakan Rupiah. Kegiatan jual-beli di masyarakat ini semuanya menggunakan Rupiah. Kegiatan jual-beli ini juga menyebarkan Rupiah ke seluruh lapisan Masyarakat.

Kewajiban menggunakan Rupiah dalam kegiatan pembayaran tadi juga berlaku untuk pembayaran ke negara. Setiap orang harus menggunakan Rupiah untuk membayar negara. Pembayaran kepada negara

tersebut dapat berupa pajak dan pungutan lain (UUD 1945, pasal 23A).

Berarti, uang Rupiah yang dikeluarkan negara berputar kembali ke negara. Negara mengeluarkan uang Rupiah. Kemudian negara memberikan uang Rupiah tersebut ke masyarakat melalui belanja negara. Lalu, negara menerima kembali uang Rupiah tersebut dari masyarakat melalui pajak.

Cerita penggunaan uang Rupiah ini sejalan dengan cerita uang adalah utang bagi penerbitnya. Dalam cerita uang adalah utang, negara menggunakan jasa pegawai dan mendapatkan barang dari masyarakat dengan memberi surat utang. Pegawai dan penjual dapat membayar utang mereka ke negara dengan menggunakan surat utang tersebut. Salah satu utang warga negara ke negara adalah pajak. Masyarakat membayar pajak menggunakan surat utang yang diterbitkan negara.

Namun, negara Indonesia tidak memandang uang Rupiah sebagai utang negara. Hal ini karena negara juga mengeluarkan Surat Utang Negara yang berbeda dari uang Rupiah.

Lalu, bagaimana negara menggunakan Surat Utang Negara ini?

4 Pemerintah Indonesia menerbitkan surat utang

Negara mengeluarkan uang Rupiah melalui lembaga negara bernama Bank Indonesia. Negara menggunakan uang Rupiah tersebut untuk membayar gaji pegawai negara. Negara juga menggunakan uang Rupiah tersebut untuk membayar belanja negara. Kemudian, negara

menerima kembali uang Rupiah tersebut melalui pajak dan pungutan lainnya.

Namun, negara tidak menganggap uang Rupiah sebagai utang negara. Penerbitan uang Rupiah bukan penerbitan bukti utang negara. Negara mengakui uang Rupiah yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah. Tetapi, negara tidak mengakui uang Rupiah tersebut sebagai utang negara.

Negara hanya berutang dengan menerbitkan Surat Utang Negara. Negara mengakui Surat Utang Negara sebagai bukti utang negara (UU 24/2002, pasal 1, nomor 1). Surat Utang Negara itu sendiri memiliki dua bentuk (UU 24/2002, pasal 3, ayat 1).

Pertama, Surat Perbendaharaan Negara. Surat Perbendaharaan Negara memiliki dua syarat (UU 24/2002, pasal 3, ayat 2). Pertama, jangka waktu utang sampai dengan 12 bulan. Kedua, pembayaran bunga hanya dilakukan dengan cara diskonto.

Kedua, Obligasi Negara. Obligasi negara juga memiliki dua syarat (UU 24/2002, pasal 3, ayat 3). Pertama, jangka waktu utang lebih dari 12 bulan. Kedua, pembayaran bunga bisa dilakukan dengan diskonto atau dengan kupon.

Surat Utang Negara juga memiliki perbedaan lain dari uang Rupiah. Uang Rupiah hanya menggunakan satu satuan hitung, yaitu Rupiah. Sedangkan Surat Utang Negara bisa menggunakan satuan hitung selain Rupiah. Untuk Surat Utang Negara yang masih beredar per tanggal 30 April 2026, negara berutang menggunakan enam jenis mata uang (Kementerian Keuangan Republik In-

donesia, 2026): Rupiah (IDR), Dollar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Euro (EUR), Dollar Australia (AUD), Yuan luar negeri Cina (CNH).

Pembedaan uang dari surat utang ini menunjukkan perbedaan tujuan penerbitan. Negara hanya memiliki satu tujuan saat mengeluarkan uang Rupiah. Negara membutuhkan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Sedangkan negara memiliki tiga tujuan saat menerbitkan Surat Utang Negara (UU 24/2002, pasal 4). Pertama, untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat negara memprakirakan jumlah belanja negara lebih besar daripada jumlah penerimaan negara, negara bisa menerbitkan Surat Utang Negara untuk menutup selisih tersebut.

Kedua, untuk menutup kekurangan kas jangka pendek. Kekurangan kas ini muncul dari ketidaksesuaian arus kas di Rekening Kas Negara. Ketidaksesuaian ini terjadi saat kebutuhan pengeluaran lebih besar daripada kas yang tersedia. Dan jangka pendek di sini berarti kekurangan terjadi masih dalam satu tahun anggaran yang sama.

Ketiga, untuk mengelola portofolio utang negara. Hal ini berarti negara memiliki keleluasaan dalam menerbitkan Surat Utang Negara untuk menutup defisit APBN. Keleluasaan ini memiliki dua bentuk.

Pertama, keleluasaan dalam jangka waktu hingga jatuh tempo. Negara bisa menerbitkan utang berjangka waktu hingga setahun.

Negara juga bisa menerbitkan utang berjangka waktu lebih dari setahun. Untuk Surat Utang Negara yang masih beredar per tanggal 30 April 2026, waktu jatuh tempo terlama adalah tahun 2071 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026). Surat Utang Negara seri RI0371 diterbitkan tanggal 12 Januari 2021. Dan surat utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2071. Surat utang ini menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Kedua, keleluasaan dalam mata uang utang. Negara bisa berutang dalam mata uang asing. Negara bisa berutang dalam mata uang selain Rupiah. Untuk Surat Utang Negara yang masih beredar per tanggal 30 April 2026, negara berutang menggunakan lima jenis mata uang asing: USD, JPY, EUR, AUD, dan CNH.

Pembedaan antara uang dan surat utang ini menunjukkan negara tidak menggunakan pandangan uang adalah utang bagi penerbitnya. Dalam cerita uang adalah utang, setiap surat utang adalah uang. Berarti, dalam cerita uang adalah utang, tidak ada perbedaan antara uang Rupiah dari Surat Utang Negara. Keduanya adalah uang. Perbedaan mata uang dalam Surat Utang Negara tidak membuat surat utang tersebut bukan uang.

5 Pemerintah Indonesia adalah debitur

Negara Indonesia menerbitkan Surat Utang Negara. Surat utang ini menunjukkan negara berutang dalam mata uang asing. Penerbitan surat utang ini jelas-jelas membuat negara berkedudukan sebagai debitur. Tidak ada masalah dengan utang-piutang dalam

mata uang asing seperti ini. Negara sebaiknya tidak menjadi debitor seperti ini, tetapi tidak apa-apa bila terjadi.

Negara Indonesia meminjam mata uang asing merupakan suatu kepastian saat negara perlu belanja dalam mata uang asing tetapi belum memiliki mata uang tersebut saat waktu pembayaran tiba. Kepastian ini muncul dari kenyataan Indonesia tidak punya kendali atas penerbitan mata uang tersebut. Indonesia hanya bisa meminjam dari mata uang asing yang sudah beredar. Dengan kata lain, Indonesia harus berebut dengan negara lain dan swasta lainnya untuk mendapatkan mata uang asing tersebut.

Namun, negara berutang dalam mata uang Rupiah merupakan tindakan sableng. Negara adalah penerbit uang Rupiah. Bila tidak ada batasan pasti berapa jumlah uang Rupiah yang bisa beredar, negara tidak perlu meminjam uang Rupiah yang sudah beredar di masyarakat.

Kita bisa lihat kesablengan cerita negara berutang pada mata uang terbitannya sendiri dengan mulai dari keadaan sebelum ada uang terbitan negara. Di sini, satu-satunya cara seseorang untuk mendapatkan uang Rupiah adalah dengan memperolehnya dari negara. Hal ini karena tidak ada uang Rupiah di masyarakat.

Seorang bisa mendapatkan uang Rupiah dengan bekerja untuk negara. Seseorang juga bisa mendapatkan uang Rupiah dengan menjual sesuatu ke negara. Masyarakat tidak memiliki uang Rupiah sebelum negara mengedarkan uang Rupiah tersebut melalui belanja; baik belanja pegawai, belanja barang, atau belanja jasa.

Berarti, tidak ada gunanya negara meminjam uang Rupiah dari masyarakat sebelum negara berbelanja. Ketidakbergunaan ini berasal dari tidak adanya uang Rupiah di masyarakat. Seseorang tidak bisa meminjam sesuatu yang tidak ada. Hal yang sama juga berlaku untuk negara. Negara tidak bisa meminjam sesuatu yang tidak ada.

Kita juga bisa lihat kesablengan cerita negara berutang pada mata uang terbitannya sendiri dengan mulai dari keadaan negara mengubah mata uang asing menjadi uang Rupiah. Cerita ini seperti ini bisa terjadi seperti pada saat negara merdeka dari negara penjajah. Negara bisa mengubah uang negara penjajah yang beredar menjadi uang Rupiah. Di sini, sudah ada uang beredar di masyarakat dalam bentuk uang Rupiah dan uang negara penjajah yang belum sempat diubah ke Rupiah. Jumlah uang Rupiah di masyarakat hanya bisa sebanyak uang negara penjajah yang beredar di masyarakat saat negara merdeka. Berarti, negara bisa berutang dalam uang Rupiah.

Namun, kalau negara bisa mengubah uang penjajah ke uang Rupiah, kenapa tidak langsung saja menerbitkan sendiri uangnya. Kalau negara meminjam dari masyarakat, jumlah uang di masyarakat berkurang sebesar uang yang dibutuhkan negara dan bunganya. Berarti, negara mengambil lebih dari yang negara butuhkan untuk berbelanja.

Kalau negara membayar bunga dari menerbitkan uang baru, kenapa tidak menerbitkan uang baru saja dari awal tanpa perlu meminjam terlebih dahulu. Selain itu, dengan membayar bunga, ne-

gara membantu orang yang tidak membutuhkan bantuan. Negara membantu memusatkan kekayaan dari rakyat banyak ke segelintir orang.

Dengan kata lain, tindakan negara berutang dalam mata uangnya sendiri sama saja dengan menyerahkan cabang produksi penting ke tangan swasta. Padahal, seharusnya negara menguasai cabang-cabang produksi menguasai hajat hidup orang banyak (UUD 1945, pasal 33, ayat 2). Dengan meminjam, negara menyerahkan hajat hidup orang banyak ke tangan segelintir orang. Dengan negara menjadi debitur, negara menyerahkan hajat hidup orang banyak ke tangan kreditur.

6 Kegiatan negara mengubah jumlah uang Rupiah

Negara menerbitkan Surat Utang Negara menunjukkan kedudukan negara sebagai debitur. Seharusnya tidak ada perbedaan pendapat tentang Surat Utang Negara ini. Tetapi, saya berpendapat negara menerbitkan uang Rupiah juga menunjukkan kedudukan negara sebagai debitur.

Negara mengelola uang Rupiah. Pengelolaan ini terdiri dari serangkaian kegiatan (UU 7/2011, pasal 1, angka 10-16). Tetapi, tidak jelas bagaimana cara negara menambah jumlah uang Rupiah yang beredar. Kegiatan penambahan ini tidak termasuk dalam kegiatan pengedaran. Pengedaran hanya berupa penyebaran uang Rupiah (UU 7/2011, pasal 1, angka 14). Tidak jelas untuk tujuan apa uang tersebut disebarkan.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas mengedarkan uang Rupiah (UU 7/2011, pasal 16, ayat 1). BI mengedarkan

uang Rupiah sesuai kebutuhan jumlah uang beredar (UU 7/2011, pasal 16, ayat 2). Dan BI membuat tata cara pengedaran uang Rupiah tersebut (UU 7/2011, pasal 16, ayat 3). Berarti, BI juga seharusnya menentukan bagaimana cara menambah Rupiah di masyarakat. Tetapi, BI hanya membuat aturan pengedaran uang Rupiah dalam wujud tertentu, biasanya uang Rupiah berwujud kertas dan logam (PBI 3/2026, pasal 14, ayat 2). Tetap tidak jelas mengapa perlu ada tambahan uang Rupiah berwujud kertas dan logam.

Kalau penambahan uang Rupiah berwujud kertas dan logam karena ada orang-orang menarik uang tunai dari rekening bank mereka, muncul pertanyaan kenapa uang di rekening bank bisa ditukar dengan uang Rupiah kertas dan logam. Tetapi, pertanyaan seperti ini tidak bermanfaat. Lebih tepatnya, pertanyaan ini bermanfaat kalau kita melihat dari sisi masyarakat.

Dari sisi pengguna uang, perbedaan uang rekening dan uang kertas bermanfaat. Seseorang pasti bisa menggunakan uang Rupiah kertas untuk membayar belanjanya. Sedangkan seseorang belum tentu bisa menggunakan uang rekening untuk membayar belanjanya.

Namun, perbedaan uang rekening dari uang kertas tidak berguna dari sisi negara. Apalagi saat perbedaan itu digunakan melihat uang terbitan negara. Dari sisi negara, wujud uang terbitan negara tidak ada bedanya. Apa pun wujud uang Rupiah, tindakan negara tetap sama. Negara memperlakukan semua wujud uang tersebut sebagai uang Rupiah.

Selain itu, membedakan lembaga negara apa yang menerbitkan uang Rupiah juga tidak berguna. Negara Indonesia memiliki lembaga tinggi negara yang bertugas sebagai bank sentral (UUD 1945, pasal 23D). Bank sentral ini bernama Bank Indonesia (UU 23/1999, pasal 4, ayat 1). Dan BI bertugas mengelola uang Rupiah (UU 7/2011, pasal 11, ayat 1-3).

Dengan melihat negara sebagai satu kesatuan, kita juga tidak perlu memperhatikan tentang pinjaman antarlembaga tinggi negara (UU 23/1999, pasal 56, ayat 1). Pinjaman seperti ini menggunakan pandangan swasta dalam menggambarkan kegiatan negara. Kalau Presiden dan DPR sudah menyetujui APBN menjadi undang-undang, BI tidak bisa melanggar undang-undang tersebut. BI harus mengelola uang Rupiah sesuai APBN tersebut.

Lalu, bagaimana melihat hubungan negara dengan uang terbitan negara? Bagaimana seharusnya kita melihat hubungan negara Indonesia dengan uang Rupiah?

Sulap! Atau dengan bahasa yang lebih ramah dan lebih ilmiah, pandangan akuntansi.

Akuntansi berhubungan dengan pencatatan uang dan segala sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Dalam akuntansi, setiap kejadian perlu dicatat dalam dua pos. Pertama, pos debit. Pos debit mencatat aset atau barang-barang yang dimiliki pembuat catatan. Dalam catatan berupa neraca, pos debit ada di sebelah kiri.

Kedua, pos kredit. Pos kredit mencatat asal aset atau barang-barang tersebut. Aset dapat berasal dari pemilik atau dari orang lain. Aset dari pemilik biasanya disebut sebagai ekuitas. Dan aset dari orang lain biasanya disebut sebagai kewajiban. Dalam catatan berupa neraca, pos kredit ada di sebelah kanan.

Dengan menggunakan pandangan akuntansi dan melihat semua lembaga tinggi negara sebagai satu kesatuan, cerita kegiatan negara dalam menerbitkan uang menjadi lebih sederhana.

Negara Indonesia mengeluarkan uang dalam satuan Rupiah. Negara juga tidak memiliki batasan jelas tentang jumlah uang Rupiah yang bisa dikeluarkan. Tidak ada batasan jumlah selama jumlah uang Rupiah yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar. Dan kebutuhan belanja negara menurut APBN termasuk dalam kebutuhan jumlah uang beredar tersebut. Berarti, penyusunan APBN bisa dilihat sebagai tahap perencanaan dalam pengelolaan uang Rupiah.

Saat negara berbelanja sesuai APBN, muncul dua perubahan dalam keadaan negara. Pertama, negara mendapat hasil belanja. Negara mendapat barang setelah berbelanja barang. Negara juga mendapat jasa setelah belanja jasa, termasuk jasa pegawai negara. Negara mencatat hasil belanja ini di sisi debit.

Kedua, negara membayar belanja tersebut menggunakan uang Rupiah. Negara menerbitkan uang Rupiah saat membayar penjual, penyedia jasa, dan pegawai negara. Penerbitan uang Rupiah di sini

tidak merujuk ke wujud uang tertentu. Tidak ada bedanya negara membayar dengan uang kertas, uang logam, atau uang rekening. Tidak ada bedanya negara membayar dengan pecahan tertentu atau nomor seri tertentu. Penerbitan uang Rupiah di sini merujuk ke adanya pembayaran dari negara ke penjual, penyedia jasa, dan pegawai negara dalam Rupiah. Negara mencatat jumlah uang Rupiah yang dibayar di sisi kredit. Berarti negara menambah jumlah uang Rupiah di masyarakat dengan berbelanja.

APBN juga memuat tentang pendapatan. Salah satu bentuk pendapatan negara dalam APBN adalah pajak. Saat negara mengenakan pajak, muncul dua perubahan dalam keadaan negara. Pertama, negara menetapkan jumlah pajak. Negara menetapkan seseorang menjadi wajib pajak. Negara membuat seseorang berutang kepada negara. Kemudian negara mengenakan jenis pajak ke wajib pajak tersebut. Negara menetapkan tarif dan dasar penghitungan besaran pajak. Lalu, negara menentukan besaran pajak untuk wajib pajak tersebut. Negara mencatat besaran pajak ini di sisi kredit.

Kedua, negara memiliki hak tagih. Negara memiliki piutang ke wajib pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dan negara berhak untuk menagih pajak tersebut. Negara mencatat piutang ini di sisi debit.

Saat wajib pajak membayar pajak dan negara menerima pembayaran tersebut, juga muncul dua perubahan dalam keadaan negara. Pertama, piutang negara berkurang. Wajib pajak sudah memenuhi

kewajibannya dengan membayar pajak. Pembayaran ini membuat negara tidak lagi memiliki hak tagih. Negara mencatat piutang ini di sisi kredit. Bila setiap wajib pajak membayar pajak sesuai besaran pajak terutang, besaran piutang di sisi kredit akan sama dengan besaran piutang di sisi debit. Berarti, negara tidak punya piutang pajak lagi.

Kedua, negara menerima uang Rupiah. Semua pembayaran di dalam negeri wajib menggunakan uang Rupiah. Sehingga wajib pajak hanya bisa membayar pajak dengan menggunakan uang Rupiah. Dan negara hanya bisa menerima pembayaran pajak menggunakan uang Rupiah. Penerimaan ini membuat uang Rupiah kembali ke negara. Negara mencatat jumlah uang yang diterima di sisi debit. Bila besaran penerimaan pajak sesuai dengan besaran belanja negara, besaran uang Rupiah di sisi kredit akan sama dengan besaran uang Rupiah di sisi debit. Berarti negara mengurangi jumlah uang Rupiah di masyarakat dengan menarik pajak. Kesesuaian antara besaran penerimaan pajak dengan besaran belanja ini juga disebut sebagai anggaran berimbang.

Perubahan keadaan negara dari pelaksanaan APBN ada empat. Pertama, hasil belanja meningkat. Kedua, jumlah uang Rupiah di masyarakat meningkat. Ketiga, jumlah piutang negara meningkat. Keempat, jumlah pajak meningkat. Kelima, jumlah piutang negara menurun. Keenam, jumlah uang Rupiah di masyarakat menurun.

Hasil akhir dari keenam perubahan tersebut ada dua. Pertama, hasil belanja meningkat. Kedua, jumlah pajak meningkat. Perubahan ini sejalan dengan pandangan masyarakat tentang keuangan

negara. Pandangan ini menyatakan negara berbelanja dari hasil memungut pajak.

Namun, pandangan ini salah. Negara berbelanja dengan menerbitkan uang. Negara kemudian memusnahkan uang tersebut dengan menarik pajak. Penampakan negara berbelanja dari hasil pajak hanya bisa dilihat di akhir pelaksanaan APBN. Penampakan tersebut hanya muncul setelah negara menutup buku keuangan di akhir tahun anggaran.

Lalu, apa hubungan uang Rupiah dengan kewajiban negara?

7 Uang Rupiah adalah kewajiban negara

Kita bisa melihat hubungan uang Rupiah dengan kewajiban negara pada pembayaran pajak. Uang Rupiah wajib digunakan dalam pembayaran di seluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia. Kewajiban ini juga termasuk pembayaran pajak. Seseorang hanya bisa membayar pajak menggunakan uang Rupiah. Dan negara harus menerima pembayaran pajak menggunakan uang Rupiah. Negara memiliki kewajiban untuk menerima uang Rupiah sebagai pembayaran pajak dari wajib pajak.

Kewajiban negara menerima pembayaran dalam Rupiah berbeda dari kewajiban swasta menerima pembayaran dalam Rupiah. Negara dan swasta wajib menerima pembayaran dalam uang Rupiah dalam arti mereka tidak bisa menolak menerima uang Rupiah sebagai pembayaran seseorang kepada mereka.

Swasta adalah pengguna uang Rupiah. Swasta tidak bisa menerbitkan uang Rupiah. Tindakan swasta menerima uang Rupiah tidak memusnahkan uang Rupiah tersebut. Tindakan swasta hanya memindahkan uang Rupiah dari satu orang ke orang lain.

Sedangkan negara adalah satu-satunya penerbit uang Rupiah. Tindakan negara menerima uang Rupiah berarti negara memusnahkan uang Rupiah tersebut. Arti kata memusnahkan ini bukan berarti wujud uang dihancurkan, seperti saat seseorang mencacah dan membakar uang kertas. Tetapi, arti kata memusnahkan di sini berarti uang Rupiah sudah tidak bisa dipakai lagi. Masyarakat maupun negara sudah tidak bisa memakai uang Rupiah yang sudah kembali ke negara.

Negara bisa memakai lagi uang Rupiah kertas dan uang Rupiah logam yang negara terima sebagai pembayaran dari masyarakat. Negara bisa menggunakan uang Rupiah tersebut untuk membayar belanja negara. Tetapi, meskipun wujud uang Rupiah dan nomor serinya sama, uang Rupiah tersebut berbeda.

Perbedaan ini lebih mudah dipahami dengan menganggap uang dari sisi negara hanya berupa angka. Uang Rupiah tidak memiliki wujud pasti dan tidak ada nomor seri. Tetapi, uang Rupiah kertas memiliki wujud selembarnya dan memiliki nomor seri tertentu. Saat negara belanja, negara mencatat peningkatan jumlah uang Rupiah. Dan saat negara menerima pembayaran pajak, negara mencatat penurunan jumlah uang Rupiah. Negara tidak mencatat perubahan uang Rupiah kertas atau uang Rupiah logam.

Negara membedakan uang Rupiah menjadi berwujud kertas atau logam untuk memudahkan masyarakat menggunakan uang Rupiah. Masyarakat bisa mengetahui dengan jelas berapa uang Rupiah yang mereka miliki dengan melihat wujud uang tersebut. Hampir semua uang kertas memiliki nilai nominal lebih tinggi daripada uang logam.

Negara juga membedakan pecahan uang Rupiah untuk memudahkan masyarakat menggunakan Rupiah. Masyarakat bisa membayar dengan menggunakan uang pas. Masyarakat juga bisa menerima kembalian bila membayar menggunakan uang yang lebih besar dari jumlah pembayaran.

Berarti, negara membuat catatan saat berbelanja. Negara memberi salinan catatan tersebut kepada penjual. Penjual bisa meminta salinan catatan tersebut dalam wujud kertas. Cara pembayaran seperti ini sama seperti cara pembayaran dengan berutang. Pembeli menyerahkan catatan utangnya ke penjual. Penjual bisa menagih pembeli menggunakan catatan tersebut.

Kemudian, saat seseorang membayar pajak ke negara, orang tersebut membayar dengan menyerahkan catatan dari negara. Negara menerima pembayaran pajak dari wajib pajak dengan menghancurkan catatan tersebut. Cara pembayaran seperti ini sama seperti cara membayar menggunakan piutang. Pembeli menyerahkan catatan utang penjual kembali ke penjual. Penjual menerima kembali catatan utangnya dari pembeli. Cara pembayaran seperti ini juga disebut sebagai cara perjumpaan utang atau kompensasi.

Karena pembayaran pajak menggunakan uang Rupiah sama seperti pembayaran menggunakan cara perjumpaan utang, uang Rupiah merupakan utang negara. Wajib pajak memiliki utang ke negara dalam bentuk pajak terutang. Utang pajak ini jatuh tempo saat negara memberi tahu wajib pajak ia memiliki utang pajak.

Sedangkan negara memiliki utang ke wajib pajak dalam bentuk uang Rupiah. Uang Rupiah ini juga sudah jatuh tempo. Utang ini jatuh tempo saat negara menetapkan uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.

Karena kedua utang sudah jatuh tempo, pembayaran utang menggunakan cara perjumpaan utang bisa dilakukan. Wajib pajak membayar utangnya ke negara dengan menggunakan utang negara ke wajib pajak. Wajib pajak membayar pajak menggunakan uang Rupiah. Berarti, pembayaran pajak menggunakan uang Rupiah merupakan perjumpaan utang wajib pajak dengan utang negara.

Dengan demikian, uang Rupiah terbitan negara adalah utang negara. Utang negara di uang Rupiah ini sama seperti utang negara di Surat Utang Negara. Keduanya adalah kewajiban negara. Pada uang Rupiah, negara memiliki kewajiban kepada pemegang uang Rupiah. Kewajiban ini berupa keharusan negara menerima uang Rupiah sebagai pembayaran pajak. Pada Surat Utang Negara, negara memiliki kewajiban kepada pemegang Surat Utang Negara. Kewajiban ini berupa keharusan negara memberi uang Rupiah saat Surat Utang Negara jatuh tempo.

8 Penutup

Setiap orang bisa menerbitkan uang. Uang adalah utang bagi penerbitnya. Dan uang adalah piutang bagi pemegangnya. Pada tahun 2026, hubungan utang-piutang ini juga berlangsung. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menjalankan hubungan utang-piutang ini.

Negara Indonesia menerbitkan mata uang sendiri. Mata uang ini bernama Rupiah. Uang Rupiah bisa memiliki dua wujud: uang Rupiah kertas dan uang Rupiah logam. Negara mengeluarkan uang Rupiah melalui lembaga tinggi negara yang bertugas sebagai bank sentral. Bank sentral Indonesia saat ini bernama Bank Indonesia.

Negara menetapkan uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia. Penetapan ini membuat semua kegiatan pembayaran harus menerima uang Rupiah. Tidak boleh ada pihak yang menolak dibayar menggunakan uang Rupiah. Kewajiban penggunaan uang Rupiah ini berlaku untuk pembayaran ke sesama swasta. Kewajiban ini juga berlaku untuk pembayaran oleh negara dan pembayaran ke negara.

Negara berbelanja menggunakan uang Rupiah. Penjual menerima uang Rupiah dari negara sebagai pembayaran. Belanja ini menambah jumlah barang dan jasa untuk negara dan menambah jumlah uang Rupiah di masyarakat.

Negara juga mengenakan pajak ke seseorang. Negara membuat seseorang menjadi wajib pajak. Wajib pajak memiliki utang pa-

jak ke negara. Pengenaan pajak ini menambah jumlah pajak dan menambah jumlah piutang negara.

Wajib pajak harus membayar utang pajak tersebut menggunakan uang Rupiah. Negara menerima uang Rupiah dari wajib pajak sebagai pembayaran. Pembayaran pajak ini mengurangi jumlah piutang negara dan mengurangi jumlah uang Rupiah di masyarakat.

Hasil akhir dari kegiatan negara ini ada empat keadaan. Pertama, belanja negara meningkat. Kedua, jumlah pajak meningkat. Ketiga, piutang negara berkurang karena wajib pajak sudah membayar pajaknya. Dan keempat, jumlah uang Rupiah berkurang sebesar jumlah penerimaan pajak.

Masyarakat sering kali hanya melihat keadaan pertama dan kedua. Masyarakat sering kali mengabaikan keadaan ketiga dan keempat. Cara pandang seperti ini memunculkan hubungan antara belanja negara dengan pajak. Belanja negara meningkat seiring peningkatan pajak. Kemudian masyarakat mengartikan hubungan ini sebagai hubungan sebab-akibat. Negara harus mendapat uang Rupiah dari penerimaan pajak sebelum negara bisa berbelanja menggunakan uang Rupiah.

Pandangan tersebut salah. Negara tidak perlu mendapatkan uang Rupiah dari pajak karena negara adalah satu-satunya pihak yang bisa menerbitkan uang Rupiah. Hal ini membuat kegiatan negara membayar belanja negara menggunakan uang Rupiah menjadi kegiatan berbelanja dengan berutang. Dan kegiatan wajib pajak membayar pajak menggunakan uang Rupiah sebagai kegiatan pembayaran dengan perjumpaan utang.

Dengan demikian, uang Rupiah adalah utang negara. Uang Rupiah adalah kewajiban negara kepada pemegang uang Rupiah. Kewajiban ini adalah kewajiban menghapus utang wajib pajak setelah wajib pajak menyerahkan uang Rupiah kepada negara.

Berarti, kedudukan negara Indonesia saat menerbitkan uang Rupiah adalah debitur.

9 Sumber

Bank Indonesia (2023a). *Konsolidasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang> (diunduh pada tanggal 20 Mei 2026)

——— (2023b). *Konsolidasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang> (diunduh pada tanggal 20 Mei 2026)

——— (2026). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam*. Retrieved from https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_032026.pdf (diunduh pada tanggal 23 Mei 2026)

Hudson, M. (2004). The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99-127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

——— (2018). *... and forgive them their debts: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*. Dresden: ISLET.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2026). *Posisi Outstanding Surat Berharga Negara per 30 April 2026*.

Retrieved from <https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/9C21BA0F-B14C-4330-8BE5-DC1F2E5E4206> (diunduh pada tanggal 23 Mei 2026)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (2007). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah*. Retrieved from <https://jdih.mpr.go.id/common/dokumen/1945uudsatunaskah.pdf> (diunduh pada tanggal 20 Mei 2026)

Mitchell-Innes, A. (2004). What is Money?. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Republik Indonesia (2002). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/32748/UU> (diunduh pada tanggal 20 Mei 2026)

10 Tambahan 1: pandangan akuntansi dari sisi masyarakat

Pandangan akuntansi mengharuskan keseimbangan. Saya sudah menunjukkan pengaruh kegiatan negara pada pembukuan negara. Di sini, saya akan menunjukkan pengaruh kegiatan negara pada pembukuan masyarakat. Saya menggunakan kata masyarakat untuk menggambarkan bermacam-macam orang.

Saya menggabungkan empat macam orang ke dalam satu kelompok: pegawai negara, penjual, penyedia jasa, dan orang-orang lain yang tidak pernah menjual atau bekerja untuk negara tetapi perlu membayar pajak.

Saat negara berbelanja sesuai APBN, muncul dua perubahan dalam keadaan masyarakat. Pertama, masyarakat mendapat uang Rupiah. Ada tambahan jumlah uang Rupiah di masyarakat. Masyarakat mencatat uang Rupiah ini di sisi debit.

Kedua, masyarakat menjual barang atau jasa ke negara. Ada tambahan penjualan di masyarakat. Masyarakat mencatat penjualan ini di sisi kredit.

APBN juga memuat tentang pendapatan. Salah satu bentuk pendapatan negara dalam APBN adalah pajak. Saat negara mengenakan pajak, muncul dua perubahan dalam keadaan masyarakat. Pertama, masyarakat menjadi berutang ke negara. Ada penambahan utang di masyarakat. Masyarakat mencatat utang ini di sisi kredit.

Kedua, masyarakat harus membayar pajak. Berarti, ada penambahan pembayaran di masyarakat. Masyarakat mencatat pajak ini di sisi debit.

Saat wajib pajak membayar pajak dan negara menerima pembayaran tersebut, juga muncul dua perubahan dalam keadaan masyarakat. Pertama, utang masyarakat berkurang. Masyarakat sudah melunasi utangnya dengan membayar pajak. Pembayaran ini membuat masyarakat tidak lagi memiliki kewajiban. Masyarakat mencatat utang ini di sisi debit. Bila setiap wajib pajak membayar pajak sesuai besaran pajak terutang, besaran utang di sisi kredit akan sama dengan besaran utang di sisi debit. Berarti, masyarakat tidak punya utang pajak lagi.

Kedua, masyarakat memberikan uang Rupiah. Semua pembayaran di dalam negeri wajib menggunakan uang Rupiah. Sehingga wajib pajak hanya bisa membayar pajak dengan menggunakan uang Rupiah. Dan negara hanya bisa menerima pembayaran pajak menggunakan uang Rupiah. Pembayaran ini membuat uang Rupiah di masyarakat berkurang. Masyarakat mencatat jumlah uang Rupiah ini di sisi kredit.

Perubahan keadaan masyarakat dari pelaksanaan APBN ada empat. Pertama, penjualan meningkat. Kedua, jumlah uang Rupiah di masyarakat meningkat. Ketiga, jumlah utang masyarakat meningkat. Keempat, jumlah pajak meningkat. Kelima, jumlah utang masyarakat menurun. Keenam, jumlah uang Rupiah di masyarakat menurun.

Hasil akhir dari keenam perubahan tersebut ada dua. Pertama, penjualan meningkat. Kedua, jumlah pajak meningkat. Perubahan ini sejalan dengan pandangan masyarakat tentang keuangan masyarakat. Pandangan ini menyatakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat meningkatkan beban pajak masyarakat.

11 Tambahan 2: pemerintah Indonesia tidak membuat uang
Negara Indonesia menerbitkan mata uang Rupiah. Apakah ini berarti negara Indonesia mengeluarkan uang? Saya menjawab tidak.

Masyarakat memerlukan empat kemampuan agar bisa membuat uang (Hudson, 2018, p. 55). Pertama, tulisan. Masyarakat harus memiliki kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan ini penting untuk mencatat siapa berutang kepada siapa. Harus ada cara agar

orang lain bisa mengetahui siapa debitur dan siapa kreditur dalam utang-piutang. Cara ini adalah seseorang mencatat utang-piutang tersebut.

Kedua, pengukuran. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan menghitung dan menimbang. Kemampuan ini penting untuk menentukan berapa jumlah utang dan kapan jatuh tempo. Harus ada cara agar orang lain bisa mengetahui berapa banyak jumlah yang diutang, bagaimana menghitung jumlah tersebut, dan berapa lama sebelum utang tersebut harus dibayar. Cara ini adalah seseorang menghitung dengan cara yang sudah disepakati.

Ketiga, daftar harga. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan menyetarakan dua barang berbeda. Kemampuan ini penting untuk menentukan apa saja yang bisa dipakai debitur untuk melunasi utang. Harus ada cara agar debitur bisa membayar tanpa harus menggunakan barang yang sama dengan barang yang debitur terima dari kreditur. Cara ini adalah seseorang membuat daftar harga barang. Berapa barang yang diperlukan untuk memiliki nilai setara satu barang lain.

Dan keempat, pemerintahan. Masyarakat juga harus memiliki kepastian dalam menulis, mengukur, dan mengetahui harga. Cara menulis harus tersebar luas di masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat di daerah lain. Cara mengukur juga harus sama di satu tempat dengan di tempat lain. Dan daftar harga juga harus berlaku tetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Cukup bagi masyarakat untuk menggunakan daftar harga tersebut tanpa ada pengecualian. Semua hal itu hanya bisa dilakukan bila

ada pemerintah yang kuat dan stabil. Pemerintah harus kuat agar bisa menetapkan cara membaca, menulis, mengukur, dan membuat daftar harga yang konsisten di wilayah kedaulatan pemerintah tersebut. Pemerintah juga harus stabil agar cara-cara tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Dengan kata lain, masyarakat membutuhkan pemerintah agar ada keseragaman di masyarakat.

Negara Indonesia memiliki kemampuan pertama. Masyarakat Indonesia memiliki kemampuan tulisan. Sebagian besar warga negara dan penduduk Indonesia bisa membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.

Negara Indonesia memiliki kemampuan kedua. Masyarakat Indonesia memiliki kemampuan mengukur. Negara menetapkan Satuan Sistem Internasional sebagai satuan ukur di negara Indonesia. Penetapan ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Metrologi Legal. Penetapan ini membuat masyarakat menggunakan meter sebagai satuan panjang. Masyarakat juga menggunakan gram sebagai satuan berat. Dan masyarakat menggunakan satuan liter sebagai satuan isi.

Negara Indonesia memiliki kemampuan keempat. Masyarakat Indonesia memiliki pemerintah. Pemerintah ini mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Pemerintah ini juga menetapkan penggunaan satuan baku. Pemerintah ini juga cukup mantap. Dalam 30 tahun terakhir, pergantian pemerintahan berjalan damai.

Namun, negara Indonesia tidak memiliki kemampuan ketiga. Masyarakat Indonesia tidak mempunyai daftar harga yang bisa di-

pakai sebagai patokan kegiatan masyarakat. Masyarakat Indonesia juga tidak menikmati ketetapan harga-harga dalam jangka waktu lama. Harga-harga barang kebutuhan pokok di Indonesia terus meningkat.

Negara Indonesia memiliki harga eceran tertinggi untuk sejumlah harga. Misal, negara menetapkan harga bahan bakar minyak dari Pertamina untuk setiap daerah. Penetapan harga ini membuat seseorang bisa membeli Pertalite di stasiun pengisian Pertamina yang ada di seluruh Jakarta dengan harga yang sama. Tetapi, harga eceran ini bukan daftar harga karena harga bahan bakar minyak ini tidak bisa dipakai untuk menentukan kesetaraan harga barang lain.

Negara Indonesia juga menetapkan uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Seseorang bisa membayar setiap utang menggunakan uang Rupiah. Selain itu, setiap orang wajib menggunakan uang Rupiah untuk membayar pajak. Tetapi, penggunaan uang Rupiah untuk membayar pajak ini juga bukan daftar harga karena hanya bagian dari tindakan perjumlahan utang.

Ketidakmampuan masyarakat memiliki daftar harga karena negara tidak menjalankan amanat UUD 1945. Terutama amanat pasal 33 UUD 1945. Negara tidak menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Negara juga tidak menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Intinya, negara tidak bertindak sebagai pembuat. Negara juga tidak bertindak sebagai pemilik. Negara hanya bertindak sebagai penyalur. Bahkan untuk kebutuhan pokok seperti beras, negara hanya bertindak sebagai pembeli dan penjual. Akibatnya, negara tidak bisa menjamin harga beras di masyarakat.

Saya melihat ketidakmampuan negara tidak menjalankan amanat UUD 1945 karena negara tidak bisa membedakan antara membuat uang dari menerbitkan uang. Negara menganggap penerbitan uang saja sudah cukup untuk menunaikan amanat UUD 1945. Sedangkan saya melihat negara perlu membuat uang sebelum menerbitkan uang.

Negara menetapkan harga barang kebutuhan pokok menggunakan mata uang terbitannya sendiri adalah tindakan tepat. Penggunaan mata uang sendiri di dalam negara adalah bagian dari kedaulatan negara. Tetapi, tindakan tersebut tidak cukup.

Untuk menjaga harga barang kebutuhan pokok, negara juga perlu memiliki kemampuan untuk mempunyai barang kebutuhan pokok tersebut. Negara harus punya kemampuan untuk menetapkan harga barang miliknya sendiri. Negara menggunakan kemampuan mempunyai itu untuk menjamin masyarakat bisa mendapat barang dari negara sesuai harga yang ditetapkan oleh negara. Tanpa kemampuan untuk mempunyai, negara hanya akan diombang-ambingkan oleh pihak swasta.

Harga barang adalah tebakan seseorang tentang berapa jumlah uang yang perlu diberikan untuk mendapatkan barang tersebut. Seseorang bisa menjaga tebakannya dengan mengendalikan barang tersebut. Tanpa memiliki barang, tebakan orang tersebut

menjadi tidak berdasar. Tebakan itu sama seperti judi. Ada pemenang dan juga ada pecundang. Saat seseorang menang, pasti ada orang lain yang kalah. Biasanya, hanya segelintir orang yang menang dan banyak orang yang kalah.

Saat negara membuat uang, negara menjaga harga sejumlah barang milik negara. Penjagaan ini membuat masyarakat bisa memanfaatkan uang terbitan negara untuk berbagai kegiatan dan dalam jangka waktu lama. Masyarakat memiliki landasan dalam bertindak.

Dengan kata lain, pembuatan uang adalah tindakan menjaga kemantapan uang di masyarakat. Pembuatan uang bukan tindakan menjaga jumlah uang di masyarakat.

Sedangkan, tujuan penerbitan uang adalah menjaga jumlah uang di masyarakat. Tujuan penerbitan uang bukan menjaga kemantapan uang di masyarakat.